
**ROCHAS DO QUINTAL: UMA ABORDAGEM INVESTIGATIVA E
CONTEXTUALIZADA PARA O ENSINO DE GEOCIÊNCIAS NO 6º
ANO**

DOI: 10.5281/zenodo.17496429

Letícia da Silva Silva¹

¹Ciências Biológicas - Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar)

E-mail: leticiasilva1908@ufdpar.edu.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/0041219652232357>

Marcio da Hora Ferreira Balbino²

²Ciências Biológicas - Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar)

E-mail: marciodahoraferreirabalbino@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0913330664700868>

Mariana do Nascimento Alves³

³Ciências Biológicas - Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar)

E-mail: marynascimento462@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5456733722703170>

Maria Eduarda do Nascimento da Mata⁴

⁴Ciências Biológicas - Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar)

E-mail: mmata.contato@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4047149909513910>

Laís Sousa Costa⁵

⁵Ciências Biológicas - Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar)

E-mail: laissousacosta@ufdpar.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8554095582649114>

Liviane de Oliveira Fernandes⁶

⁶Ciências Biológicas - Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar)

E-mail: liviane.fernandes@ufdpar.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2542978725514995>

Jaciana Cavalcante Silva⁷

⁷ Professora da educação básica, supervisora do PIBID subprojeto Ciências Biológicas -
Universidade Federal do Delta do Piauí (UFDPar)

E-mail: jacianacavalcante178@gmail.com

Geórgia de Souza Tavares⁸

⁸ Docente do curso de Ciências Biológicas – Universidade Federal do Delta do Parnaíba
(UFDPar)

E-mail: georgia@ufdpar.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6003371035316398>

AT03: Formação de Professores e Práticas Pedagógicas.

Introdução: O ensino de Ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental tem papel fundamental na formação de cidadãos críticos e conscientes sobre os fenômenos naturais e sociais que os cercam. No entanto, é comum que conteúdos relacionados à Geologia e às rochas sejam abordados de forma teórica e distante da realidade dos alunos, o que reduz o interesse e a compreensão. Pensando nisso, foi desenvolvida a atividade “Rochas do Quintal”, com o intuito de aproximar o conteúdo à vivência cotidiana dos estudantes, promovendo uma aprendizagem ativa e significativa por meio da observação e investigação direta do ambiente em que vivem. **Objetivos:** A proposta objetivou despertar o interesse dos alunos pelo estudo das rochas e minerais, estimular a observação científica, favorecer a autonomia investigativa e relacionar a teoria com a prática. Além disso, buscou-se desenvolver o pensamento crítico e colaborativo, fazendo com que os alunos percebessem a presença e importância das rochas em seu cotidiano, desde as paredes de suas casas até as ruas e terrenos próximos. **Metodologia:** A atividade foi desenvolvida na escola CAIC da cidade de Parnaíba-PI, sendo realizada em uma turma do 6º ano do ensino fundamental com 25 alunos. Durante a explicação introdutória sobre os três tipos principais de rochas: ígneas, sedimentares e metamórficas, foi apresentado exemplos por meio de imagens e vídeos explicativos, incentivando os alunos a observar o ambiente ao seu redor. Em seguida, cada estudante foi orientado a coletar pequenas amostras de rochas em seus quintais, ruas ou terrenos próximos, registrando o local e as características observadas. Na aula seguinte, os alunos levaram suas amostras para a sala e participaram de uma análise guiada com base em um questionário investigativo, que incluía perguntas como: “Qual é a cor e textura da rocha?”, “Ela é lisa ou porosa?”, “Parece formada por camadas?”, “Você acredita que ela foi formada pelo calor, pela pressão ou pela deposição de sedimentos?”. Essas questões estimularam a observação detalhada e a inferência científica, levando os alunos a tentar identificar o tipo de rocha a partir das características visuais e táteis. **Resultados:** A maioria dos alunos demonstrou entusiasmo em trazer suas amostras e curiosidade em descobrir a origem das rochas. Houve momentos de comparação entre os materiais trazidos e debates sobre as diferenças observadas. Notou-se um engajamento maior do que em aulas puramente teóricas, pois os alunos sentiram-se parte ativa do processo de descoberta. Além disso, a proposta favoreceu o trabalho coletivo, o diálogo entre pares e o desenvolvimento de habilidades de observação e argumentação científica. **Conclusão:** A atividade “Rochas do Quintal” foi uma estratégia eficaz para tornar o ensino de Geociências mais concreto e envolvente. Através da observação e análise de elementos do próprio ambiente, os alunos puderam construir significados de forma ativa, conectando o conteúdo escolar com o cotidiano. Do ponto de vista docente, a experiência reforçou a importância de metodologias investigativas no ensino de Ciências, isso porque o aprendizado ocorre quando o aluno é colocado em situações reais de investigação e reflexão.

Palavras-chave: Aprendizagem ativa; Cotidiano escolar; Ensino de Ciências; Geociências; Investigação.